

BOLALARDA EMOTSIONAL INTELLEKTNI SHAKLLANTIRISHDA OTA-ONALARNING O'RNI

**Rahmatullayeva Zamira Olimjonovna,
NamDPI, katta o'qituvchi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14855517>

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada bolalar hayotida katta ahamiyatga ega bo'lgan emotsional intellekt va uni shakllantirishda ota-onalarning roli hamda maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish jarayonida ota-onalar bilan birgalikda olib boriladigan o'yin faoliyatining afzalliklari haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** Emotsional intellekt, maktabgacha yosh davri, ota-ona, o'yin, ijtimoiy munosabat.*

***Аннотация:** В данной статье рассматривается эмоциональный интеллект, имеющий большое значение в жизни детей, и роль родителей в его формировании, а также преимущества совместной с родителями игровой деятельности в процессе развития эмоционального интеллекта у дошкольников.*

***Ключевые слова:** эмоциональный интеллект, дошкольный период, воспитание детей, игра, социальное отношение.*

***Annotation:** This article reflects on emotional intelligence, which is of great importance in children's life, and the role of parents in its formation, as well as the benefits of play activities carried out together with parents in the process of developing emotional intelligence in preschool children.*

***Key words:** emotional intelligence, preschool age period, parent, game, social attitude.*

Bolaning psixologik rivojlanishi uning ruhiyatiga ta'sir ko'rsatuvchi obyektiv va subyektiv omillarga, xususan, undagi o'zlikni anglash, o'ziga-o'zi beradigan baholar hamda munosabatlarning xarakteriga bog'liqdir. Bu, avvalo, inson shaxsining psixologik asoslarini shakllantiruvchi, uning emotsional, intellektual va

ijtimoiy rivojlanishiga zamin yaratuvchi ontogenezning dastlabki bosqichlariga taalluqlidir.

Bu davrda bola tanasining barcha funksiyalari va tizimlarining intensiv rivojlanishi va kamolotga erishishi sodir bo'ladi: bolaning bo'yi (20 - 25 sm ga), tana vazni va miya hajmi ortadi, asab tizimi va yuqori nerv faoliyati rivojlanadi. Bularning barchasi kognitiv aqliy jarayonlar va bola shaxsiyatining keyingi rivojlanishi va shakllanishi, yangi faoliyat turlarini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Mashxur rus pedagoglaridan biri Lesgaftning fikricha insonning maktabgacha tarbiya yoshdagi davri shunday bir davrki, bu davrda bolada kelgusida qanday xarakter xislatlari paydo bo'lishi belgilanadi va axloqiy xarakterning asoslari yuzaga keladi.

Maktabgacha yoshda emotsional rivojlanish intellektual rivojlanishdan oldinda boradi. Shu sababli, maktabgacha ta'limning eng dolzarb muammolaridan biri - shaxsning axloqiy g'oyalari va insoniy tuyg'ularni rivojlantirish. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, psixikaning ushbu sohasining yetarli darajada rivojlanmaganligi (B.D. Parygin, 1999; N.V. Kunitsyna, 2001; A.O. Proxorov, 2005; A.V. Karpov, 2007 va boshqalar) ko'plab shaxsiy, shaxslararo va irqalararo muammolarning paydo bo'lishiga olib keladi. Masalan, kamsitish, o'zini rad etish, boshqalarni rad etish, o'z his-tuyg'ularini boshqara olmaslik, munosabatlardagi qiyinchiliklar va nuqsonlar, jamoada ishlay olmaslik va boshqalar. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, his-tuyg'ularni tanib olish va uzatish, shuningdek, nazorat qilish juda murakkab jarayon bo'lib, u bolada ma'lum bilim va ko'nikmalarga, shuningdek ularni rivojlantirish uchun sharoit va vositalarga ega bo'lishni o'z ichiga oladi [1].

Tadqiqotlarga ko'ra (I. N. Andreeva, T. O. Babaeva, M. I. Gryaznova, L. M. Novikova va boshqalar) shaxsda emotsional intellektni shakllantirish uchun senzitiv davr maktabgacha yoshdir, chunki bu yosh bosqichida odam eng intensiv ravishda o'sadi va rivojlanadi, ya'ni maktabgacha yosh davrida ko'plab muhim hayotiy funksiyalarni tartibga soluvchi hissiyotlarning aksariyati shakllanadi [3].

Boladagi bu xususiyatlarni shakllanishida esa oilaning o'rnini katta. Oila ijtimoiy guruhlarning eng kichigi bo'lib, bolada o'zi va o'zgarlar to'g'risida shakllanadigan ijtimoiy tasavvurlarining dastlabki muhiti sifatida katta ijtimoiy ahamiyatga molik maskandir.

Bunda oiladagi munosabatlar, xususan, ota-onalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, shuningdek, ota-ona va farzandlar o'rtasida o'rnatiladigan munosabatlarning tabiati katta rol o'ynaydi.

Oilada bolalar hayotning birinchi kunlaridanoq kechirimlilik, itoatkorlik, yaqinlari tomonidan qo'llab-quvvatlash kabi qimmatli tajribaga ega bo'ladilar, hayrat yaqinlarini tushunish, va sadoqatni his qiladilar.

So'nggi yillar ichida maktabgacha yoshdagi bolalarimiz hayotida ota-onalarining hayotidagi o'zgarishlar bilan bog'liq katta o'zgarishlar yuz berdi. Ota-onalarning ishlashga ko'proq vaqt sarflashlari, ya'ni bolalar bilan o'tkazish uchun kamroq bo'sh vaqtlari bo'lganligi sababli bolalar televizor, telefon yoki kompyuter ekranlari oldida ko'proq vaqt o'tkazadilar. Shu sababli, bolalar uchun zarur bo'lgan insoniy his-tuyg'ular ko'nikmalarini shakllanishida ko'plab muammolar yuzaga kelmoqda. Bu esa o'z navbatida salbiy oqibatlariga olib kelmoqda. Bolalar asabiy, g'amgin, injiq, yolg'iz, tushkun, impulsiv va itoatsiz bo'lib qolmoqdalar. Chunki, bola, ota-ona muhitida yosh xususiyatlariga ko'ra, ma'lum bilim va his-tuyg'ularni intuitiv ravishda o'zlashtirib boradi [2].

Demak, bolada hissiy va axloqiy tajriba (e'tiqod va ideallar, baholash va qadriyat yo'nalishlari, atrofdagi odamlarga va faoliyatga munosabat) aynan ota-onalarning vazifasiga kiradi.

Bolada bu xususiyatlarni shakllanishi uchun ota-ona o'z his-tuyg'ulariga e'tibor berishi va ularni nomlashi, chaqaloqning hissiy hayotini kuzatishi va tajribalarini belgilashi, uning lug'atiga tuyg'u soylarini bildiruvchi so'zlarni kiritishi kerak (baxtli, g'azablangan, xafa, va boshqalar).

Yana shuni aytib o'tish kerakki, maktabgacha yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyat turi o'yin xisoblanadi. O'yin faoliyati esa emotsional intellektni rivojlantirishning eng samarali vositasi bo'lib, unda munosabatlar shakllanadi va

modellanadi, bolalarning umumiy va o'ziga xos qobiliyatlari rivojlanadi. Aynan o'yin faoliyatida bola faoliyat va boshqalar bilan o'zaro munosabatlarning birinchi normalari va qoidalarini o'zlashtiradi. O'yin ishlab chiqarish faoliyati emas, balki protsessual bo'lganligi sababli, bola atrof-muhitni o'ziga xos tarzda o'zgartiradi [3].

Ota-onalar bilan birgalikdagi o'yin faoliyatida bolaga o'yin yordamida hissiy holatni qanday izohlash, farqlash, hissiy o'zini namoyon qilish va hissiy holatlarni so'z bilan ifodalash namunalarini o'rganish va ishlab chiqish imkoniyati beriladi.

Shuning uchun hissiy intellektni rivojlantirish bolalar va ota-onalarning birgalikdagi faoliyatida eng samarali bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda ommaviy amaliyot va ilg'or tajribalar shuni ko'rsatadiki, boladagi yuqori ko'rsatkichlarga erishish hozirgi vaqtda emotsional intellektning rivojlanishi bilan bog'liq. Ota-onalarning namunasi esa bolaning emotsional intellektini rivojlantirishning muhim shartidir, chunki u bolalar tomonidan emotsional aloqa, ifoda etish va emotsional holatlarni boshqarish usullarining standarti sifatida qabul qilinadi. Boshqacha qilib aytganda, bolalarning emotsional intellektini boyitishning eng muhim sharti - bu bola va kattalar o'rtasidagi hissiy holatlar va hissiy vaziyatlarni o'z ichiga olgan shaxslararo muloqotdir.

Shunday ekan bolaning kamoloti uchun ota-onalar bolalar bilan birgalikda bajariladigan faoliyat turlariga katta e'tibor bermoqliklari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Прусакова О. А., Сергиенко Е. А. Понимание эмоций детьми дошкольного возраста. // Вопросы психологии, 2006, -№ 4. – С.24-35
2. Васягина Н. Н. Специфика и условия эффективности воспитательной деятельности родителей // Педагогическое образование в России. 2013. №1.
3. Rahmatullayeva Z.O. Maktabgacha yoshdagi bola shaxsini shakllantirishda emotsional intellektning ahamiyati va uni rivojlantirish vositalari // Pedagogik mahorat // Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. Buxoro – 2023 №1

4. Tillayeva R. O'quvchilar faolligini oshirishda tadqiqot ishi tashkil etish samaradorligi // O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti Yosh filolog olimlar jamiyati. C.439. (https://tsuull.uz/sites/default/files/02_06_22_toplam_til_va_adabiyot_ilmiy_va_amaliy_izlanishlar_yolidagi_0.pdf#page=439).

5. Tillayeva R.T. Mo'minova M.Q. O'quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyalarini shakllantirishda adabiy-tanqidiy materiallardan foydalanish metodikasi "Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz November 2023 / Volume 4 Issue 11. (https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Hj9TC0QAAAAJ&citation_for_view=Hj9TC0QAAAAJ:u5HHmVD_uO8C

6. <https://ppublishing.org/archive/publication/840-the-importance-of-the-lateral-method-in-the-de>